

IX KONGRES URGENTNE MEDICINE SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
Subotica, 25–28.05.2015. godine

**SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
SEKCIJA URGENTNE MEDICINE**

**IX KONGRES
URGENTNE MEDICINE SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

Subotica,
25-28. maj 2015. godine

GENERALNI SPONZOR

**PHYSIO
CONTROL**

IX KONGRES URGENTNE MEDICINE SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
Subotica, 25–28.05.2015. godine

ABC – ČASOPIS URGENTNE MEDICINE
Volumen XV, Supplement I
ISBN 978-86-6061-061-6

Glavni i odgovorni urednik
prim. mr sci. med. dr Siniša Saravolac

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika
prim. dr Bogdan Nikolić

Uređivački odbor

mr sci. med. dr Božana Dragišić-Dokmanović
prim. dr sci. med. dr Dragan Milojević
dr Zagorka Rakonjac
dr Zoran Milanov
prim. dr Snežana Petrović
dr Dejan Veličković
dr Mihaela Budimski
dr Saša Ignjatijević
dr Snežana Holcer Vukelić

Međunarodni Naučni odbor

prof. dr Leon Drobnik, Poljska
dr Gobl Gabor, Mađarska
dr Bela Burany, Mađarska
prof. dr Viktor Švigelj, Slovenija
dr sci. med. Dragan Kovač, BiH
dr Biljana Kostović, Kanada

NAUČNI ODBOR

Predsednik

prof. dr Svetolik Avramov

Članovi

prof. dr Branko Đurović
prof. dr Velibor Vasović
prof. dr Miodrag Veličković
prof. dr Ana Šijački
prof. dr Milorad Mitković
prof. dr Jasna Jović-Stošić
prof. dr Ivana Stanković
doc. dr Svetlana Apostolović

prof. dr Zorana Vasiljević

prof. dr Jasna Jevđić

prof. dr Gordana Panić

prof. dr Aleksandar Pavlović

prof. dr Miroslava Pjević

prim. dr Kornelija Jakšić- Horvat

prim. mr sc. med. dr Siniša Saravolac

prim. dr sci. med. Branka Radojčić

prim. dr sci. med. dr Slađana Anđelić

prim. dr sci. med. Vladimir Gajić

prim. dr sci. med. Dragan Milojević

Vlasnik i izdavač

Sekcija urgentne medicine
Srpskog lekarskog društva
Džordža Vašingtona 19, Beograd

Prelom teksta

dr Miljan Jović

Štampa

ZOOM PHOTO, Subotica

Tiraž

300 primeraka

IX KONGRES URGENTNE MEDICINE SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Subotica,
25-28. maj 2015. godine

POČASNI ODBOR

ass. dr Zlatibor Lončar
akademik Radoje Čolović
prof. dr Vesna Kopitović
prof. dr Ana Šijački
prof. dr Milorad Mitković
prof. dr Svetolik Avramov
doc.dr Vladan Popović
dr Goran Čolaković
dr Bogdan Živanović
dr Aleksandar Kličković
dr Saša Milutinović

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik:
prim. dr Kornelija Jakšić Horvat

Članovi:
dr Snežana Holcer Vukelić
dr Jovanka Koprivica
dr Mihaela Budimski
dr Mirko Vidović

NAUČNI ODBOR

Predsednik:
prim. dr sci. med. Slađana Anđelić
Članovi:
prof. dr Robert Jung
prof. dr Gobl Gabor (HUN)
prof. dr Viktor Švigelj (SLO)
dr sci. med. Dragan Kovač (BIH)
prof. dr Velibor Vasović
prof. dr Jasna Jevđić
prim. dr Milan Božina
prim. dr sci. med. Vladimir Gajić
prim. dr sci. med. Dragan Milojević
pim. dr Zagorka Maksimović

Pacijenti sa gubitkom svesti dosta su česti slučajevi lekarima koji se bave urgentnom medicinom. Najčešće je gubitak svesti tranzitoran pa se ne opservira direktno od strane lekara, već se dijagnoza postavlja na osnovu pažljivih anamnestičkih i heteroanamnestičkih podataka. Dva najvažnija uzroka tranzitornog gubitka svesti su sinkopa i epileptički napad. Uglavnom se lako razlikuju pojedini oblici gubitka svesti, no u pojedinim slučajevima dijagnoza epilepsije može biti teška. Sve dijagnostičke nedoumice mogu se razrešiti EEG-om, a za razjašnjavanje mogućih uzroka epilepsije najčešće se koriste CT i MR. Za lekara u prijemnom odeljenju bolnice koji pacijenta vidi obično postiktalno, od velike pomoći može biti analiza acido - baznog statusa. Sprovodeći rutinske analize acido baznog statusa u OUM primetili smo da je tipičan nalaz kod pacijenata koji su doživeli veliki epileptički napad prisustvo laktatne acidoze. Kod 5 pacijenata koje smo analizirali pH se kretao od 7,17 - 7,22, laktati od 7,5 do 11,2, BE od -10,5 do -12,8, HCO₃ od 15,7 do 17,2. Laktatna acidoza se spontano koriguje, kao što se i stanje svesti pacijenta spontano oporavlja. Može se reći da postoji obrnuta proporcija u odnosu epileptične laktatne acidoze i kvantitativne izmene stanja svesti, sa smanjenjem acidoze pacijent je svesniji. Praktičnu primenu gasnih analiza za postavljanje ispravne dijagnoze kod pacijenta sa tranzitornim gubitkom svesti prikazaćemo kroz primer iz prakse: devojčica T.M. 14 godina od novembra 2014. godine lečena je u više navrata sa radnom dijagnozom Syncopa et collapsus, a onda i Reactio stressogenes gradus majoris et reactiones maladaptivae. Sredinom februara dete je dovedeno u OUM nakon krize svesti. Laktatna acidoza na prijemu koja se nakon 1h spontano korigovala nama je bila dovoljna da budemo sigurni da je imala generalizovani epileptični napad.

KLJUČNE REČI: laktatna acidobazna, gubitak svesti, diferencijalna dijagnoza

E-pošta: dragandinic68@gmail.com

4. ZNAČAJ PRIMENE SAVREMENIH METODA EDUKACIJE ZA STICANJE ZNANJA IZ OBLASTI KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE

*Trpković Slađana¹, Pavlović Aleksandar¹, Videnović Nebojša¹, Marinković Olivera²,
Sekulić Ana², Zdravković Ranko¹*

(1) MEDICINSKI FAKULTET PRIŠTINA, KOSOVSKA MITROVICA, KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR PRIŠTINA, GRAČANICA

(2) KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA", BEOGRAD

CILJ RADA: Utvrditi značaj primene savremenih metoda edukacijes tudenata medicine za sticanje znanja iz oblasti kardiopulmonalne reanimacije (KPR).

MATERIJAL I METODOLOGIJA: Ispitanici su podeljeni u dve grupe od kojih je svaka imala 50 studenata. Prvu grupu su činili studenti koji su znanja iz oblasti KPR sticali na teorijskoj nastavi i improvizacijom mera osnovnog održavanja života (BLS) i mera uznapredovalog održavanja života (ALS) na studentima "manekenima" zato što u to vreme nije bila formirana fantom sala i sala za simulaciju. Drugu grupu su predstavljali studenti kod kojih je edukacija iz KPR sprovedena u savremeno opremljenoj Sali za simulacionu medicinu. Kod obe grupe studenata provera znanja je izvođena kroz teorijski deo – preko testa i izvođenjem praktičnih veština.

REZULTATI: U pogledu BLS i ALS mera nije bilo razlike u teorijskim znanjima između prve i druge grupe studenata. U pogledu poznavanja praktičnih veština, studenti druge grupe koji su sticali praktična znanja iz KPR u Sali za simulacionu medicinu, rezultati su bili statistički značajno bolji ($p < 0.05$) u prepoznavanju znakova akutnog zastoja srca, prepoznavanju EKG oblika akutnog zastoja srca, brzini započinjanja mera KPR, izvođenju BLS mera, uspostavljanju disajnog puta i venskih linija, mehaničkoj ventilaciji, pripremi i primeni manuelnih i automatskih spoljašnjih defibrilatora, primeni medikamentozne terapije i praćenju vitalnih parametara.

ZAKLJUČAK: Edukacija studenata medicine iz oblasti KPR zahteva pored usvajanja teorijskih znanja i uvežbavanje praktičnih veština u uslovima scenarija i simulacija uz primenu neophodne opreme i medikamenata. Edukacija studenata u Sali za simulacionu medicinu povećava nivo znanja iz oblasti KPR i čini ih spremnim za rešavanje realnih situacija u budućoj kliničkoj praksi.

KLJUČNE REČI: edukacija, kardiopulmonalna reanimacija

E-pošta: trpks@hotmail.com